

FRAXINUS PENNSYLVANICA ДАРАХТИНИНГ КЎЧАТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ

¹Тўлаев Дониёр Бахтиёрвич, ²Аҳмедов Элмурод Бахтиёр ўғли

¹доцент, ТДАУ, ²ТДАУ мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064699>

Аннотация. Ёғоч маҳсулотларини тайёрлаш, аҳоли яшаи ҳудудларини кўкаламзорлаштириш ва ихота дарахтзорларини шакллантиришда *Fraxinus pennsylvanica* туридан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Бунинг учун келгусида унинг кўчатларини ва ўрмонзорларини барпо қилиш талаб этилади. Мустаҳкам ва соғлом кўчатларни етиштириш учун ўрмон кўчатхоналарида самарали тадбирлар амалга ошириш зарур. Мақоламизда *Fraxinus pennsylvanica* дарахти кўчатларини кўчатхоналарда етиштириш жараёни ҳақида қисқача маълумотлар келтирилади.

Калим сўзлар: *fraxinus pennsylvanica*, кўчатхона, кўчат, энтомофаг, парвариш, ўрмонзорлар.

Аннотация. Заготовка древесины, озеленение жилых зон и создание защитных лесных полос целесообразно с использованием вида *Fraxinus pennsylvanica*. Для этого в будущем потребуются выращивать его саженцы и создавать лесопосадки. Необходимо вырастить крепкие и здоровые саженцы в лесных питомниках с применением эффективных мероприятий. В нашей статье представлены краткие сведения о процессе выращивания саженцев *Fraxinus pennsylvanica* в питомниках.

Ключевые слова: *fraxinus pennsylvanica*, питомник, саженцы, энтомофаг, уход, лесные насаждения.

Abstract. Timber harvesting, the greening of residential areas, and the establishment of protective forest belts are effectively achieved through the use of *Fraxinus pennsylvanica*. This will necessitate the cultivation of seedlings and the creation of plantations in the future. To ensure the production of robust and healthy seedlings, forest nurseries must implement efficient practices. This article presents a concise overview of the process involved in cultivating *Fraxinus pennsylvanica* seedlings in nurseries.

Keywords: *fraxinus pennsylvanica*, nursery, seedlings, entomophage, care, forest plantings.

Кириш

Ҳоҳ игна баргли ҳоҳ у япроқ баргли дарахтзорлар бўлсин, атроф муҳит экологиясини доимо юқори савияда ушлаб туришда, ҳаво ҳарорати меъёрида бўлишида, унинг таркибини тоза тутишда ўрмон дарахтзорларини ўрни жуда каттадир. Шунинг учун ҳам, бугунги кунда мамлакатимиз ўрмон жўжаликларида халқ хўжалигини ёғоч маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини таъминлашда ҳар хил турдаги япроқ ва игна баргли дарахтзорлар ўрмонлари барпо этилмоқда [1,2].

Ўзбекистонда ўсиб ривожланаётган япроқ баргли дарахт ҳисобланган *fraxinus pennsylvanica* уруғи сентябр ойининг охири ёки октябр ойининг биринчи ўн кунлигида пишиб этилади. Аммо пишган уруғлари тезда тўкилиб кетмайди, шунинг учун дарахт уруғлари пишиб етилиши билан шохларидан териб олинади. [3,4,6,7,8,9]

Натижада соф тоза уруғ 60% гача чиқади.1000 дона туркистон *fraxinus pennsylvanica* уруғи 450-850гр, ни ташкил этади. *Fraxinus pennsylvanica* уруғининг оғирлиги 0,4-0,8гр массага тўғри келади. Пенсилвания шумтоли уруғлари оддий қоп ва

яшиқларда сақланиб ҳар вақтда аралаштирилиб турилади. Агар уруғ ичига ҳаво кирмайдиган идишда сақланса кўкламгача турғун ҳолатда туради. Ушбу дарахт уруғи териб олиниши билан ҳам экилиши мумкин, лекин экишдан 2-3 кун олдин нам қумга аралаштирилиб сўнг экилса яхши натижа беради. *Fraxinus pennsylvanica* уруғи тайёрланган тупроқда 12-15 см чуқурликда олинган саёз эгатларда, эгатнинг ҳар метрига 20-25гр сарфланади, 2,5-3,0см чуқурликда экиб борилади. Уруғлар 25-30 кунда униб чиқади, ниҳоллар органик ўғитлар билан озиклантиради.

1 – расм: а) Пенсильвания шумтоли, б) уруғлари, с) ниҳоллари,
д) 2 йиллик уруғкўчатлари, е) 3 йиллик уруғкўчатлари

*Fraxinus pennsylvanica*нинг майса ниҳоллари кўкариб чиқиши биланоқ уни атрофидаги бегона ўтлардан доимо тозалаб, эгат ораларини яхшилаб чопиб, ўз вақтида суғориш ишларини ўтказиб майсаларни бемалол ўсиб ривожланишига шароит яратишимиз керак бўлади. Қалин кўкариб чиққан ниҳолчаларни бир ёшидаёқ кўчатзорга кўчириб экиш мумкин.

Олимларнинг тажрибаларига қараганда пенсильвания шумтолининг новдалари ёрдамида ҳам кўпайтириш мумкин экан. Бунинг учун яхши ўсиб ривожланган соғлом *Fraxinus pennsylvanica* дарахти танланади. Кўкламда (март-апрел ойининг биринчи ярмида ёки кузда) 15-20см узунликда ва диаметри 0,4 дан 1,0 см йўғонликда қаламча кесиб олин, дарров эгатга экиб борилади. Агар кесиб олинган қаламчалар бир неча кун туриб қоладиган бўлса тупроққа вақтинчалик кўмиб қўйилади. Тайёрланган қаламчаларни экишда қатор ораси 70см ва қаламчалар 15-20см масофада экилади. Шундан сўнг қаламчалар бемалол кўкаришларида ўз вақтида агротехник тадбирларини ўтказиб бориш керак бўлади.

Уруғларни кузги экишда жўяқлар усти мўлчланади, бунда қуриган барг, қуриб қолган майдаланган ҳашак ва бошқалардан фойдаланиш мумкин. Ниҳолларни ўстиришда парваришlash тадбирлари тупроқни юмшатиш ва шу орқали бегона ўтларни йўқотиш билан бирга амалга оширилади. Жўяқлар доим тоза ҳолда бўлиши керак. Бегона ўтлар кўпаядиган бўлса гербицидлардан фойдаланган ҳолда уларга қарши курашилади. (2,4Д 2

кг/га, далапон 7 кг/га). Суғориш ишлари ҳам шароитдан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади, иссиқ ва қурғоқчил иқлимли ҳудудларда суғориш кўпайтирилади. Биринчи йили уруғкўчатлар 20-30 см бўй чўзади, кейинги йил баҳорда кўчатхонанинг парваришlash бўлимига кўчирилади. Кўчатлар ораси 40-50 см дан жойлаштирилади, шунингдек экилаётганда илдишлар қисқартирилади.

Экилаётганда тавсия этилган агротехник тадбирларга тўлиқ ривоя қилиш керак, кимёвий кураш чораларидан 0.5 % ли ТМДТ эритмасидан 1 – 2 марта кураш. Ўтган йили касаллика учраган майдонлардаги тупроқ каллоидли олтингугуртнинг 2 % ли эритмаси ишлов бериш керак. Заҳарли кимёвий бирикмалар билан ишлаганда техника хавфсизлиги ва эҳтиёт чораларига қатъий амал қилиб ишланади [5,10,11].

*Fraxinus pennsylvanica*га зарар келтирадиган барча касаллик ва зараркунанда турларига шароитдан келиб чиққан ҳолда алоҳида ёки бирданига қарши кураш чора тадбирлари амалга оширилади. Бунга махсус комплекс тадбирлар, профилактика тадбирлари, индивидуал тадбирларни мисол қилиб кўрсатишимиз мумкин. Маданий барпо этилган ниҳолхонада *fraxinus pennsylvanica*нинг чидамлилигини оширишда энтомофаглар, қушларидан фойдаланиш мумкин. Кўп йиллик илмий изланишлар натижаларига кўра бизнинг иқлим шароитимизда касаллик ёки зараркунандалар билан зарарланиши кўплаб кузатилмади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аблаев С.М., Юлдашев Я.Х “Маданий ўрмонлар”. Т.-2008.
2. Аблаев С.М., Қумзуллаев Ғ.Қ, ва Кулбачний И.А. Ўзбекистонда ўрмон яратиш ва ўрмон махсулдорлигини ошириш масалалари. Т 1992. 986
3. Жураев Ж., Хомидова Н. Қрим (р. *pallasiana*) ва оддий (р. *syvestris*) қарағай кўчатларини маданий ўрмонларда ўстириш ва уларнинг сақланиб қолиш даражаси //журнал агро процессинг. – 2019. – №. 3.
4. Жураев Ж., Хомидова Н. Қарағай туркуми вакиллариининг биоэкологик хусусиятлари ва халқ хўжалигида тутган ўрни //журнал агро процессинг. – 2019. – №. 3.
5. Халилова К. А. К. ПОДГОТОВКА СЕМЯН ПИРАКАНТЫ К ПОСЕВУ И ИНДИКАТОРЫ ВЫЖИВАЕМОСТИ СЕЯНЦЕВ //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 860-863.
6. J.M.Jurayev., K.A.Xasliлова., M.B.Baratova. OQ AKATSIYA (ROBINIA PSEUDOACACIA L) URUG‘KO‘CHATLARINING O‘SISH KO‘RSATKICHLARI //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 45-49.
7. J.M.Jurayev. SHUMTOL URUG ‘KOCCHATLARINI YETISHTIRISH //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 11. – С. 61-66.
8. Жураев Ж. М. и др. ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА РОСТ И ВЫХОД СОСНЫ КРЫМСКОЙ В ШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПИТОМНИКА //ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ. – 2019. – №. 5.
9. Жўраев Ж. М. ҚРИМ ҚАРАҒАЙИ КЎЧАТЛАРИНИНГ МИНЕРАЛ ОЗИҚЛАНИШИ //СЕЛЕКЦИЯ ВА УРУҒЧИЛИК БЎЙИЧА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ МУҲИМ ЙЎНАЛИШЛАРИ. – С. 313.
10. I.T.Ergasheva. TURKISTON CHETANI S. TURKESTANICA URUGLARINI EKISHGA TAYYORLASH //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 11. – С. 72-74.